

测样咨询

模式免疫 (PTI) 叶片细胞瞬时 Ca^{2+} 流入速率检测

实验意义

检测病原菌、微生物相关分子模式 (MAMP)、损伤相关分子模式 (DAMP) 诱导的植物模式免疫过程中, Ca^{2+} 实时跨膜吸收 (内流) 速率。

经典案例

CELL RES 万建民院士: 无损“电生理”钙流为 CNGC9 介导 PAMP 激活钙通道促水稻抗病提供关键证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

非损伤微测系统 (NMT300-SIM 系列)

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

• 苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

• 培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 叶片选取

1) 根据您的研究需求, 选择植株上特定位置的叶片, 例如从下往上数的第 x 片叶片。部分研究可能无此要求, 同一研究的叶片选取标准需保持一致。

2) 同一组内, 叶龄、叶片颜色、大小尽量一致

3) 优先完整无损伤的叶片

检测流程

• 前处理

1. 从目标叶片上剪取 $1\text{cm} \times 1\text{cm}$ 的叶片组织, 揭去叶片组织的下表皮, 暴露叶肉组织。如果叶片面积较小, 直接用整片叶片。

叶片暴露叶肉组织

2. 剪取 $1\text{cm} \times 0.3\text{cm}$ 暴露了叶肉的叶片组织, 将暴露了叶肉的一面朝外, 延 1cm 的长边折叠叶片组织, 并用铝箔纸条 (厚度为 $80\sim 100\mu\text{m}$) 夹紧折叠好的叶片组织尾部。注意, 对折处不要折断, 保留曲面即可。

订阅本刊

叶肉细胞样品固定

- 加入测试液浸没叶片，静置 2 小时，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：
35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液

• 样品前处理视频

扫码查看视频

• 检测过程

- 使用正常培养样品，先在 4mL 测试液中检测 Flg22 处理前的信号，再在测试液中瞬时加入 1mL 处理母液后，立即检测处理后信号。处理母液中的 Flg22 浓度为处理终浓度的 5 倍，Flg22 的处理终浓度为 0.01 mM。
- 检测位点：外侧弯曲面的叶肉组织上的任意一点。
- 检测时长：Flg22 处理前 5 分钟，Flg22 处理后 10-20 分钟。
- 重复数：n≥8，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

- 物镜倍数：4 倍
- 采样规则：X-30
- 传感器 -- 样品表面距离：5μm

参考文献

- 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
- Yu X, et al. A phospho-switch constrains BTL2-mediated phyto cytokine signaling in plant immunity. CELL. 2023.186(11):2329.
- Guo S, et al. TaBln1, a member of the Blufensin family, negatively regulates wheat resistance to stripe rust by reducing Ca²⁺ influx. PLANT PHYSIOL. 2022.189(3):1380.